

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

CONTRATO DE FACÇÃO COMO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL FUNDADA NA INFORMALIDADE – UMA ANÁLISE SOBRE O INSTITUTO DA TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR DE CONFECÇÃO CEARENSE SOB A ÓTICA DA PROTEÇÃO TRABALHISTA

Cícero Erivelthon Gomes de Melo¹

Resumo

O foco do presente estudo é a análise da relação entre a reorganização da cadeia produtiva da indústria têxtil e de confecção cearense, através do contrato de facção, e o aumento da informalidade nesse importante setor da economia local, especialmente sob a lente da minimização da proteção trabalhista e ofensa a dignidade do trabalhador. A metodologia do estudo se pautará, em um primeiro momento, em revisões bibliográficas de cunho qualitativo, buscando autores que abordem a informalidade e as consequências sociais desse fenômeno. Após, será feita uma análise crítica sobre o papel da justiça trabalhista, materializada em decisões judiciais que tratam sobre a distinção entre facção x terceirização, na garantia da proteção do trabalhador e uma sugestão construtiva com vistas a concretizar o trabalho digno na indústria têxtil e de confecção cearense.

PALAVRAS-CHAVE: Contrato de facção. Informalidade. Setor de confecção cearense. Proteção trabalhista. Dever de diligência.

Abstract

The focus of the present study is the analysis of the relationship between the reorganization of the productive chain of the textile and clothing industry in Ceará, through the faction contract, and the increase of informality in this important sector of the local economy, especially from the perspective of minimizing the protection labor and offense to the dignity of the worker. The study methodology will be based, at first, on qualitative bibliographic reviews, seeking authors who address the informality and social consequences of this phenomenon. Afterwards, a critical analysis will be made of the role of labor justice, materialized in judicial decisions that deal with the distinction between faction x outsourcing, in guaranteeing the protection of the worker and a constructive suggestion with a view to achieving decent work in the textile and textile industry cearense confection.

Keywords: Faction contract. Informality. Clothing industry in Ceará. Labor protection. Due Diligence.

1 [?]Mestrando pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Especialista em Processo Civil pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). E-mail erivelthon@mpf.mb.br

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

1 INTRODUÇÃO

A pobreza é um fenômeno socioeconômico com multiplicidade de dimensões e complexidade que, a par das discussões doutrinárias e metodológicas sobre a sua correta definição, constitui o mais grave desafio aos direitos humanos que o mundo enfrenta hoje. Os pobres são socialmente excluídos e carecem de capacidade básica para participar ativamente da vida social, cultural e política de suas comunidades, sendo-lhes negado, em última análise, o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

A preocupação com a implementação e cumprimento dos direitos econômicos, sociais e culturais entre os defensores e ativistas de direitos humanos justifica-se, no contexto do desenvolvimento comunitário, porque há um certo consenso de que a garantia dos meios de subsistência com acesso à educação, saúde e moradia para todas as pessoas, além de meta a ser alcançada universalmente, é a chave para a superação das amarras do subdesenvolvimento e pode ser alcançada através da efetivação de esforços estatais e do mercado produtivo na busca pela concretização do trabalho digno.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho - OIT², trabalho digno consiste na efetivação de um trabalho produtivo que proporcione rendimento justo, num ambiente de segurança, com direito a proteção social para a família, melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social, dando liberdade para que os trabalhadores expressem as suas preocupações, organizem e participem nas decisões que afetam as suas vidas e que haja igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres.

A convergência entre dignidade e trabalho, segundo Rodotá (2017)³, foi inaugurado pela Constituição francesa de 1946. Para o autor, "A dignidade e o trabalho são os dois novos pontos de partida, que não deixam de lado os fundamentos da liberdade e da igualdade, mas renovam e reforçam seu significado, colocando-os num contexto em que a condição real da pessoa assume importância primordial pelo que a caracteriza na essência (dignidade) e pelo que a coloca na dimensão das relações sociais (trabalho)".

2 ²Disponível em https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650867/lang--pt/index.htm. Acessado em 23 março 2023.

3 ³RODOTÁ, S.; BODIN DE MORAES, M. C. A antropologia do homo dignus. *civilistica.com*, v. 6, n. 2, p. 1-17, 30 dez. 2017. Acessado em 23 março 2023.

DOI: [10.5281/zenodo.10557896](https://doi.org/10.5281/zenodo.10557896)

Na mesma linha, a República Federativa do Brasil, consoante previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, tem como fundamentos, entre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses preceitos são evidenciados pelo artigo 170 da Carta Federal, a qual, abordando a questão da Ordem Econômica e Financeira, assegura a todos uma existência digna, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano.

Nesse sentido, embora se reconheça a importância do capital na vida econômica de um país, é imperioso destacar que o trabalho consiste em um direito que suplanta o fim econômico, uma vez que possui o condão de conduzir a pessoa para o centro de interesse do ordenamento jurídico. Nas palavras de Rodotà (2017)⁴, “O trabalhador, portanto, como figura que dá concretização direta ao homo dignus.”

Assim, ao se considerar a centralidade da pessoa e reconhecer a prevalência das situações jurídicas existenciais sobre as patrimoniais, é possível vislumbrar a quebra do vínculo estabelecido entre trabalho e dignidade sempre que a situação prática indicar a objetificação das pessoas, materializada, no caso das relações trabalhistas, por exemplo, pela flexibilização da proteção dos trabalhadores, através da informalidade, em um contexto que lhes dificulte o exercício pleno dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Destarte, não obstante a percepção da informalidade possa ser analisada sob marcos teóricos diversos, os quais, por razões múltiplas, podem apresentar objetos dispares de estudo, o fato de que parcela expressiva dos trabalhadores mais pobres, em praticamente todos os países do globo, vivenciam uma gama de situações desfavoráveis por estarem inseridos no setor informal é algo que não pode ser tangenciado.

Deveras, atuando fora dos marcos regulatórios tradicionais, que são compreendidos como o conjunto de direcionamentos e especificidades estabelecidas pelo Estado para proteger os direitos e as condições de trabalho dos cidadãos, aos trabalhadores informais, em regra, são impostas condições precárias de trabalho que acentuam os riscos profissionais e, na medida que não são contribuintes tributários sobre a renda e o capital, lhes impedem o gozo dos benefícios decorrentes do seguro social ou de políticas oficiais de

4 [?]RODOTÀ, S.; BODIN DE MORAES, M. C. A antropologia do homo dignus. *civilistica.com*, v. 6, n. 2, p. 1-17, 30 dez. 2017. Acessado em 10 outubro 2022

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

créditos, ampliando, como não poderia deixar de ser, o inegável estado de insegurança experimentado.

O objetivo do presente estudo é a análise da relação entre a reorganização da cadeia produtiva da indústria têxtil e de confecção cearense, através do contrato de facção, e o aumento da informalidade nesse importante setor da economia local, especialmente sob a lente da minimização da proteção trabalhista. O estudo sobre a informalidade deve-se, sobretudo, ao fato de que, além de emperrar o desenvolvimento dos trabalhadores e das empresas têxteis e de confecção cearense, este fenômeno, ao minorar a arrecadação de impostos estatais, pressiona as contas públicas, dificultando, por conseguinte, as ações de planejamento governamental referentes a destinação de programas sociais. Desta forma, busca-se verificar, em suma, 1) se os contratos firmados no setor têxtil e de confecção cearense realmente configuram um contrato mercantil ou, em outra análise, representam uma tentativa de burla a legislação trabalhista; 2) o impacto negativo que as relações de trabalho fundadas na informalidade geram nos trabalhadores cearenses do setor; 3) se a atuação do judiciário trabalhista é suficiente para protegê-los e, por fim, 4) discutir uma alternativa que propicie maior segurança aos trabalhadores do segmento.

A princípio, será realizada a análise bibliográfica de obras nacionais e internacionais acerca dos conceitos de informalidade, contrato de facção e terceirização no setor têxtil cearense, focando em suas repercussões jurídicas. A análise bibliográfica e documental, registre-se, será determinante para que se proceda a descrição das principais características dos institutos em análise, a correta compreensão do alcance desejado pelo Constituinte e o rol de atuação/responsabilidade dos atores envolvidos.

Utilizar-se-á, ainda, do método dedutivo e sistêmico para investigar em que medida a competitividade empresarial fundada na informalidade influi na transformação da realidade cearense, especialmente sob o aspecto do respeito a dignidade da pessoa humana. Finalmente, far-se-á uma análise crítica sobre o papel da justiça trabalhista, materializada em decisões judiciais que tratam sobre a distinção entre facção x terceirização, na garantia da proteção do trabalhador e uma sugestão construtiva com vistas a concretizar o trabalho digno na indústria têxtil e de confecção cearense.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

2 REORGANIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA TÊXTIL CEARENSE:

Impelidos pelo acentuado processo de globalização verificado no início dos anos 1990, a indústria têxtil nacional, como estratégia competitiva, enfrentou uma importante reestruturação produtiva, caracterizada, sobre tudo, consoante ensina Araújo (2016)⁵, por um forte processo de descentralização da produção.

Para Girardi (2013)⁶, a descentralização produtiva consistiu em “produzir mais e com melhor qualidade, usando menos insumos”. De modo geral, conforme ensinamento do autor, a reestruturação produtiva no setor têxtil teve como objetivo a redução dos custos da produção, através da diminuição de gastos com pessoal e manutenção dos equipamentos. Em outros termos, somente as atividades com grande valor agregado permaneceriam na empresa, sendo todas as outras atividades da cadeia de produção encaminhadas para empresas parceiras, a quem, agora, caberia realizá-las.

Consoante identificado por Araújo (2016)⁷, com esse rearranjo produtivo, "criaram-se novas possibilidades de renda em pequenas empresas do ramo têxtil, chamadas de “facções””. O SEBRAE⁸ conceitua facção como:

[...]o nome dado às confecções que prestam serviços para outras empresas do ramo que possuem marca própria e foco na comercialização, dentro da cadeia produtiva do setor têxtil. [...], realizando somente trabalhos de corte, montagem e acabamento de peças do vestuário para outras confecções [...]. Essas indústrias podem concentrar o processo completo de produção ou terceirizar uma ou várias fases de produção. A facção é um sistema de terceirização e de integração que vem sendo muito utilizada na indústria da confecção. [...]: Uma indústria maior, que normalmente tem como principal atividade a criação e comercialização, cria a sua coleção, efetua os cortes das peças e encaminha para outras indústrias menores que são contratadas para montar as roupas. [...], devolvendo em seguida, para a indústria maior, que confere as peças, padroniza a qualidade e comercializa os produtos.

5 ⁵ARAÚJO, J. C. G. de. **A reestruturação produtiva e as facções têxteis em Ibirama-SC**. 2016. Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2016. Acessado em 24 outubro 2022

6 ⁶GIRARDI, D. **Terceirização como estratégia competitiva nas organizações**. Série de estudos do trabalho. Gelre Coletânea - Série Estudos do Trabalho é uma publicação da Organização Gelre. Agosto, 2013. Acessado em 24 outubro 2022

7 ⁷ARAÚJO, J. C. G. de. **A reestruturação produtiva e as facções têxteis em Ibirama-SC**. 2016. Dissertação (Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental) – Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2016. Acessado em 24 abril 2023

8 ⁸SEBRAE. Como montar um serviço de facção. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-confeccao,89387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD#merca> do. Acesso em 24 abril 2023

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

A busca por empresas parceiras, registre-se, conforme observado por Cunha (2015)⁹, tem como alicerce a mão de obra barata e o aumento da produtividade, fatores que, ao sentir das contratantes, reduziriam as chances de insucessos decorrentes dos enormes riscos da atividade. Com isso, elas minimizam os custos das oscilações de mercado, criam condições de reação adequada à sazonalidade e livram-se dos encargos trabalhistas.

Entretanto, os custos desse processo terminam recaindo sobre os trabalhadores, especialmente as costureiras que atuam em pequenas oficinas de costura, pois trabalham geralmente na informalidade, sem benefícios trabalhistas assegurados, assumindo, elas mesmas, os riscos da instabilidade do mercado. Deveras, questões importantes como o respeito a dignidade dos trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva e o desequilíbrio social que a descentralização de atividades pode representar, são, em regra, ignoradas pelas grandes empresas do setor.

Ademais, outro problema identificado é a constante tentativa de burla às regras trabalhistas por parte de empresas do ramo de confecções. Refosco e Pessoa (2013)¹⁰ destacam, ao tratar sobre o assunto, que, no âmbito da descentralização das atividades empresariais tomadoras de serviço, a regra é a inexistência da relação de emprego e a precarização laboral.

Isso ocorre, destaque-se, seja nos contratos de facção, instituto legal de natureza mercantil, na terceirização da atividade finalística, admitida hodiernamente por força da Lei 13429/2017 ou, ainda, na terceirização simulada, caracterizada pela mera intermediação de mão de obra, sem a presença de uma efetiva empresa prestadora de serviços especializados, sobretudo, devido ao fato de as empresas tomadoras de serviço ignorarem seu papel estruturante da cadeia produtiva, omissão essa fundamental para possibilitar o surgimento e manutenção de estruturas produtivas, clandestinas inclusive, que norteiam suas atividades no descumprimento das normas trabalhistas e aviltamento do trabalhador.

9 ³CUNHA, F. A. M. Da. **Facções de costura no interior do RN: desafios e possibilidades**. 2015. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015. Acessado em 06 outubro 2022

10 ³REFOSCO, E.; PESSOA, J. **A Terceirização nas Indústrias de Vestuário**. 2013. 12 p. 9º COLÓQUIO DE MODA – Fortaleza (CE) – 2013. Acessado em 06 outubro 2022

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

Caniato (2005)¹¹ destaca que os trabalhadores inseridos no modelo produtivo marcado pela informalidade se tornam extremamente vulneráveis, especialmente, pelo enfraquecimento da ligação entre capital e trabalho. A autora afirma que “o descompromisso do capital com o trabalhador acentua-se: o compromisso cada vez maior é com a geração de mais lucro, mais acumulação”, conseguido às custas, em regra, da redução de salários e do aumento da jornada de trabalho.

Em trabalho de pesquisa intitulado “A Experiência de trabalhadoras de facções de costura da indústria de confecções do Ceará”, Juliane Oliveira Matos¹² destaca que as costureiras que trabalham nas facções subcontratadas, haja vista a necessidade de atendimento das demandas apresentadas pelas empresas contratantes, são submetidas a uma intensa jornada de trabalho, marcada pela inexistência de garantia de recebimento de salários ou verbas trabalhistas devidas, uma vez que até mesmo as facções sem contratos formais podem ser descartadas se necessário, sem qualquer tipo de compensação.

Assevera a pesquisadora, ademais, que as relações de trabalho não costumam seguir uma forma única de contrato, ou seja, os vínculos com os proprietários da facção podem ser temporários e irregulares, e, até mesmo, “serviços avulsos”, cujo pagamento depende da produção de peças naquele dia.

Gomes e Bezerra (2018)¹³ lembram que as facções cearenses, marcadas, em regra, pela invisibilidade e clandestinidade, são constituídas, em sua maioria, por costureiras demitidas em razão da reestruturação produtiva enfrentada no estado, as quais continuam a exercer suas atividades para a antiga empregadora, agora, entretanto, sem o vínculo trabalhista. Destacam, ademais, que além de condições de trabalho degradantes e farta carga laboral experimentada, algumas relações de trabalho suportadas pelas costureiras cearenses podem ser consideradas como trabalho escravo.

11 [?]CANIATO, Angela M. P.; ARAÚJO, Juliana da S.; CESNIK, Claudia. **A Sustentação Subjetiva de práticas psicossociais conformistas**. IV Encontro Latino Americano dos Estados Gerais da Psicanálise, 2005. São Paulo. 4, 5 e 6 de novembro de 2005. Disponível em: http://www.estadosgerais.org/encontro/IV/PT/trabalhos/Angela_Caniato_e_Juliana_Araujo_e_Claudia_Cesnik.pdf. Acesso em: 1 outubro 2022.

12 [?]Disponível em https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2228/1/2008_dis_JOMatos.PDF Acessado 10 maio 2023.

13 GOMES, Ana Virgínia Moreira; BEZERRA, Lara Pinheiro. **A PRÁTICA DAS SWEATSHOPS: UMA REALIDADE NAS OFICINAS DE COSTURA BRASILEIRAS?** . 2018. Acessado em 22 março 2023

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

O artigo 149 do Código Penal brasileiro, alterado pela Lei n. 10.803/2003, tipifica o trabalho em condição análoga à de escravo em quatro condutas específicas: a) sujeição da vítima a trabalhos forçados; b) sujeição da vítima a jornada exaustiva¹⁴; c) sujeição da vítima a condições degradantes¹⁵; d) restrição, por qualquer meio, da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o preposto ou empregador.

Brito Filho (2006), reforçando a constatação que o trabalho informal nas facções cearenses é marcado por condições degradantes e de desrespeito a direitos trabalhistas, destaca que a integridade física e psíquica das costureiras faccionistas são desrespeitadas em virtude do constante atropelo às normas trabalhistas que estabelecem limites nas jornadas laborais.

Destarte, nas hipóteses de trabalhos realizados em condições degradantes, em desrespeito aos direitos mínimos do trabalhador e de sujeição do obreiro a jornadas exaustivas, como se observa comumente no trabalho das costureiras nas facções de costuras cearenses, o trabalho em condições análogas à de escravo também se materializa.

Em contra ponto a essa mazela, no Ceará, políticas públicas de combate à informalidade têm buscado abordar as diversas dimensões desse desafio complexo. Embora a eficácia de tais políticas possa variar dependendo dos diferentes contextos e dos resultados específicos alcançados, algumas iniciativas têm demonstrado impactos positivos.

Em matéria recente, veiculada pelo site SEDET¹⁶, destacou-se que um dos principais objetivos do Programa 100%Ceará, conjunto de operações de capacitação e formalização de negócios da cadeia produtiva de moda no Ceará, que pretende realçar o protagonismo perdido pelo Estado no âmbito nacional¹⁷, é a redução da brutal informalidade que assola o setor,

14 Orientação n. 3 da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – Conaete: “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade”. BRASIL. Ministério Público do Trabalho – MPE. Cartilha do trabalho escravo. Ministério Público do Trabalho. Brasília: MPE, 2015. Disponível em: www.mpt.gov.br. Acesso em: 19 fevereiro 2023.

15 Orientação n. 4 da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – Conaete: “Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes a higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade, decorrentes de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador.” BRASIL. Ministério Público do Trabalho – MPE. Cartilha do trabalho escravo

16 ³Disponível em <https://www.sedet.ce.gov.br/2021/06/28/projeto-100-ceara-que-visa-qualificar-o-setor-da-moda-no-estado-recebera-apoio-da-sedet-e-adece/>. Acessado em 18 de janeiro de 2023.

17 ³Em cinco anos, entre 2013 e 2018, o setor de confecções no Estado acumula queda de 28,30% na participação da indústria cearense, com redução de 22% no número total de empregos. O contexto de

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

com a criação de formal de 15.372 novos postos de trabalho até o ano de 2029 e formalização 200 empreendedores que atuam no segmento da moda no Estado do Ceará.

Na mesma esteira, durante audiência pública¹⁸ realizada pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) para tratar sobre a formalização dos feirantes e lojistas de comércios populares de Fortaleza, a par dos importantes temas tratados, reforçando a ideia que o atual arranjo do setor de confecções cearense, impregnado pela informalidade, produz um inaceitável estado de insegurança para a classe trabalhadora, o empresário Martinho Batista Neto, proprietário de um dos galpões da rua José Avelino, um dos principais centros de distribuição de produtos têxteis e de confecção do Ceará, ao tratar sobre os desafios da formalização dos feirantes, ressaltou a necessidade de convencimento dos interessados sobre as desvantagens da informalidade.

Na oportunidade, aduziu o empresário: “Ao contrário do que muita gente pensa, que formalizar é só custo, desvantagem, formalizar traz muitas vantagens. Por exemplo, um pequeno empreendedor, ao se formalizar, já passa a pertencer à Previdência Social, com direito à aposentadoria no futuro e à licença saúde. Enfim, é um benefício e ninguém pode fugir dos caminhos da legalidade porque a caminhada é curta”.

Gomes e Bezerra (2018)¹⁹ apontam como estratégia para a redução da informalidade no setor de facção cearense o método “Dialogar para formalizar”, proposto pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)²⁰. Em síntese, o programa em comento prevê a criação de espaços de diálogo social envolvendo trabalhadores, governo, empregadores, representantes sindicais, com o objetivo de propor coletivamente re-

declínio afeta ainda o desempenho das fábricas de vestuário no Estado, que amargam queda do 2º para o 6º lugar no ranking nacional em duas décadas.

18 [?]Disponível em <https://www.ceara.gov.br/2019/12/04/sefaz-mpce-e-pge-discutem-formalizacao-de-feirantes-e-lojistas-de-comercios-populares/> acessado em 02 abril 2023.

19 GOMES, Ana Virgínia Moreira; BEZERRA, Lara Pinheiro. **A PRÁTICA DAS SWEATSHOPS: UMA REALIDADE NAS OFICINAS DE COSTURA BRASILEIRAS?** . 2018. Acessado em 22 março 2023

20 Nesse sentido, destaca-se no âmbito nacional o projeto-piloto “polo de confecção do Agreste de Pernambuco”. O objetivo proposto pelo programa consiste em definir estratégias contempladas no plano de ação para reduzir a informalidade nas localidades/setores da atividade econômica, por meio da criação de espaço de diálogo social entre o poder público, empresários e trabalhadores para a exposição das demandas dos atores sociais e para a articulação de redes permanentes de instituições públicas e da sociedade civil comprometidas com o processo de formalização. DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – Dieese. As experiências de diálogo social para a redução da informalidade: modelo de intervenção social no território, 2014, p. 9.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

comendações de solução para os problemas apresentados e planejar ações coordenadas, indicando aos envolvidos as responsabilidades e os prazos de implantação das ações, com a finalidade de contribuir para uma maior formalização das empresas e das relações de trabalho.

Não se pode olvidar que as costureiras faccionistas do estado do Ceará, submetidas a relações de trabalho marcadas informalidade, precariedade, ausência de proteção trabalhista e de seguridade social, precisam de apoio governamental, por meio de políticas públicas, cujo objetivo seja a maximização de sua segurança social e econômica, a qual só poderá ser alcançada pela maximização da proteção trabalhista.

3 CONTRATO DE FACÇÃO X TERCEIRIZAÇÃO: POTENCIALIZAÇÃO DA INFORMALIDADE E MINIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO TRABALHISTA

De natureza comercial, o contrato de facção tem como objeto a aquisição de produtos acabados, sem ingerência do contratante na execução das atividades laborais da contratada, para comercialização futura, que se caracteriza, no que diz respeito a responsabilidade trabalhista, pela inexistência de responsabilidade subsidiária da contratante.

Conforme entendimento do TST²¹, a relação entre contratante e contratada, para caracterização da avença, deve ser exclusivamente comercial, não se permitindo qualquer interferência daquela sobre as atividades desenvolvidas por essa, sob pena de desvirtuar o foco do contrato comercial para uma típica intermediação de mão de obra e, conseqüentemente, atrair para si a responsabilidade subsidiária, a teor do entendimento firmado na Súmula 331, inciso IV.

A terceirização, por sua vez, nas palavras de NASCIMENTO²² "consiste na transferência feita pela empresa contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Segundo Delgado (2003)²³ a terceirização é o ato de delegar determinadas atividades de uma empresa para outra. Ela abrange diversos setores da economia deixando de suprir somente os serviços básicos como limpeza e segurança, para se

21 ³(TST-RR-20330-42.2014.5.04.0373, DEJT de 20.11.2020); (TST-RR-20127-50.2014.5.04.038, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 4ª Turma, DEJT 12/06/2020); (TST-RR-20123-13.2014.5.04.0383, Rel. Min. Breno Medeiros, 5ª Turma, DEJT 27/09/2019)

22 ³NASCIMENTO, Kélvia Mendes do. **Terceirização no setor de confecções: a organização do trabalho nas oficinas de costura de Pacatuba-CE**. 2018. Acessado em 22 março 2023

23 ³DELGADO, M. G. **Direito Coletivo do trabalho**. Imprensa: São Paulo, LTr, 2003.

DOI: [10.5281/zenodo.10557896](https://doi.org/10.5281/zenodo.10557896)

tornar uma estratégia de crescimento, algo essencial frente a um mercado globalizado em que seu dinamismo exige das empresas atitudes que garantam a sua competitividade e sobrevivência. Tendo esse objetivo as empresas passam a terceirizar suas atividades-meio, voltando o seu foco para as atividades-fim, reduzindo o custo de seus estoques e simplificando a sua estrutura administrativa já que elimina elos trabalhistas."

Dito isso, resta claro que temos dois institutos jurídicos distintos: contrato de facção e terceirização, cada qual com suas características e consequências jurídicas, o que nos leva ao seguinte questionamento: A distinção é suficiente para garantir uma proteção adequada aos trabalhadores? A resposta é simples e direta: não.

A discussão jurídica atual tem se restringido a análise sobre a responsabilidade trabalhista dos empresários atuantes no mercado da moda e a implicação financeira que eventual condenação pode gerar, subsidiariamente, ao tomador de serviço descentralizado. Registre-se que no caso em análise, na grande maioria das situações, não se verifica uma grande empresa tomadora de serviços dotada de capacidade econômica suficiente para garantir os direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores integrantes do processo produtivo dos produtos confeccionados. O sucesso de demandas trabalhistas que reconheçam o vínculo empregatício, nesse caso, seria praticamente insignificante, pois, aquele que demanda a atividade da costureira é, no máximo, um microempreendedor, tão vulnerável, em regra, quanto a costureira.

Deveras, a abordagem dos tribunais pátrios é simplória e, embora assintam que a opção empresarial, seja pelo contrato de facção, seja pela terceirização, decorre tão somente da busca pela redução de custos de contratação, ainda que em detrimento do bem estar dos trabalhadores, não tem levado em conta dois aspectos importantíssimo dessa equação: os danos existenciais experimentados pelos trabalhadores do segmento e o dever de diligência na cadeia de produção.

4 DANO EXISTENCIAL E INFORMALIDADE

A doutrina e os tribunais pátrios, enfatizando a análise entre o equilíbrio da qualidade de vida do trabalhador e seu trabalho, tem dado grande importância aos períodos de descanso, repouso semanal remunerado e férias, como elementos possibilitadores de um adequa-

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

do convívio social e de realização de projetos pessoais. Trata-se da valorização da existência do trabalhador, com vistas a garantir-lhes bem-estar físico e psíquico e, por consequência, a felicidade.

Especialmente nas relações de trabalho alicerçadas na informalidade, os empregadores, na busca pela maximização de seus lucros, descumprem essas normas protetivas e impõe aos trabalhadores graves prejuízos socioafetivos. Filho²⁴, abordando o tema, relata que os períodos de descanso não são respeitados em sua grande maioria, fazendo com que os trabalhadores tenham inúmeros problemas sociais, biológicos e econômicos.

As longas jornadas e os desgastes e prejuízos que causam ao empregado, que se vê impossibilitado de ter uma vida social, fez com que os doutrinadores contemplassem o surgimento de um novo dano, que é conhecido como dano existencial.

Murilo Rosário²⁵ ensina que o dano existencial decorre da conduta patronal que viola qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa humana, causando uma alteração do empregado em executar o projeto de vida pessoal ou um impedimento do empregado em usufruir das diversas formas de relações pessoais e sociais fora do ambiente laboral.

Ao dissertar sobre dano existencial, o juiz do TRT-17 Xerxes Gusmão²⁶, por sua vez, afirma que o dano existencial consiste na abusiva prática empresarial de submissão impositiva do empregado a uma jornada exaustiva. Como exemplo, cita o magistrado o caso do trabalhador que labora dez horas por dia, todos os dias da semana, de maneira habitual, fazendo com que este tenha pouco ou quase nenhum descanso.

Na espécie, ainda que se constate o pagamento correto destas horas extras trabalhadas, o dano imposto ao trabalhador submetido a uma jornada de trabalho excessiva consiste no prejuízo que essas jornadas causam na qualidade de vida deste empregado, que se vê privado de ter uma vida social, com família e amigos. Nesse sentido, Filho²⁷ afirma: "Ainda que

24 ³FILHO, J. C. B. Et. Al., O Dano Existencial e o Direito do Trabalho (http://www.lex.com.br/doutrina_24160224_O_DANO_EXISTENCIAL%0A_DIREITO_DO_TRABALHO.asp) Acessado em 22 novembro 2022.

25 ³MURILO, R. **Dano existencial no direito do trabalho**. 2016. Disponível em (<http://muriilorosario.jusbrasil.com.br/artigos/113028683/do-dano-existencial-no-direito-do-trabalho>). Acesso em 24 de março 2023.

26 Disponível em: <https://www.trtes.jus.br/principal/comunicacao/noticias/conteudo/o4553-saiba-como-se-con-figura-o-dano-existencial>. Acessado em 24 de fevereiro de 2023.

27 ³FILHO, J. C. B. Et. Al., O Dano Existencial e o Direito do Trabalho (http://www.lex.com.br/doutrina_24160224_O_DANO_EXISTENCIAL%0A_DIREITO_DO_TRABALHO.asp) acessado em 22 fevereiro 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

as horas suplementares sejam corretamente quitadas, o prejuízo que essa política causa ao trabalhador, impedindo-o de desfrutar do convívio com seus amigos, fazendo-lhe perder a oportunidade de ver seus filhos crescer e, por vezes, privando-o até mesmo do direito de exercer seu credo religioso, subsistirá "

Nos últimos anos, decisões exaradas pelos Tribunais trabalhistas têm dado corpo ao instituto, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DANOS EXISTENCIAIS. JORNADA DE TRABALHO EXCESSIVA. DANO PRESUMIDO. A Corte Regional deferiu ao Reclamante indenização por danos morais existenciais em razão da jornada de trabalho extenuante e da incorreta fruição do intervalo interjornada. Consignou que se o trabalhador presta 30 horas extras por semana, como no caso dos autos, significa que na média fez 5 horas extras por dia, considerando que se ativava em 6 dias da semana. (...) No caso, além de o reclamante trabalhar habitualmente em jornada extenuante, também não usufruía corretamente o intervalo interjornada. O direito à indenização por danos morais encontra amparo no art. 186 do Código Civil, c/c o art. 5º, X, da CF, bem como nos princípios basilares da nova ordem constitucional, mormente naqueles que dizem respeito à proteção da dignidade humana e da valorização do trabalho humano (art. 1º da CF/88). Para que surja o dever de indenizar, impõe-se a concorrência de três requisitos: a conduta ilícita (dano), a culpa pela sua ocorrência e o nexo de causalidade entre o fato danoso e o prejuízo daí advindo. A configuração do dano moral independe de comprovação da sua existência e da sua extensão, sendo presumível a partir da ocorrência do fato danoso. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TST - AIRR: 114778520145150034, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 05/12/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/12/2018).

Não se trata o dano em comento do cansaço de um ritmo normal de trabalho ou da sensação de exaustão ao final da jornada, mas sim de um abuso na submissão do tempo do empregado às necessidades impostas pelo empregador, de forma sistemática, tal qual é verificado nas facções cearenses, onde as trabalhadoras labutam por longas horas, em períodos contínuos e condições degradantes.

O dano existencial, efetivamente, tem ganhado contornos na jurisprudência como espécie de lesão a um projeto de vida, o que corrobora para a sua consolidação no ordenamento jurídico trabalhista, especialmente para o fim de reforçar o aparato protecionista da existência digna do trabalhador. Não obstante, ainda não é o suficiente.

Para que se tenha, de verdade, um sistema de proteção ao trabalhador, capaz de garantir-lhe uma existência digna, é imperioso que todos os elementos da cadeia produtiva sejam chamados a cooperar.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

5 A CADEIA DE PRODUÇÃO NO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES E O DEVER DE DILIGÊNCIA

Em matéria sobre o impacto da informalidade na economia brasileira, a revista VEJA²⁸, após abordar a relação inversamente proporcional entre PIB e informalidade, deu destaque a ideia de Sérgio Herz, CEO da Livraria Cultura e membro do conselho do IDV, para combater a informalidade. Conforme transcrito na matéria, o caminho adotado pela companhia gerenciada pelo entrevistado "é ser rígido com os fornecedores. Ou você opta por ser um gigante e abrir para qualquer um ou ser mais fechado e ter mais controle. Nossa opção hoje é ter mais controle".

Esse pensamento vai ao encontro das ideias contidas no Guia de Devida Diligência da OCDE para Cadeias de Fornecimento Responsáveis no Setor de Vestuário e Calçados²⁹, conjunto de recomendações sobre o que constitui a conduta empresarial responsável que abrangem, dentre outras áreas, transparência de informações, direitos humanos, emprego e relações trabalhistas. *Due Diligence*, ou devida diligência, pode ser entendida como a responsabilidade das empresas, em uma abordagem proativa, na prevenção e mitigação dos riscos de violações trabalhistas, abusos de direitos humanos e outras práticas prejudiciais, através do comprometimento na busca que todos os envolvidos em sua cadeia de fornecimento cumpram os requisitos legais e os padrões éticos e sustentáveis de um ordenamento jurídico.

Tratando especificamente da jornada de trabalho, módulo 4 da Seção II, que é dever da empresa avaliar se os seus fornecedores estão em conformidade com os padrões e leis internacionais que regem o tópico trabalhista, especialmente, "a conformidade com acordos coletivos ou jurídicos sobre as condições e os limites de horas extras; a conformidade com acordos coletivos e jurídicos sobre afastamentos pessoais, incluindo licenças médicas e férias; conformidade com as leis ou com acordos coletivos sobre licença-maternidade, intervalos para amamentação e licença-paternidade."

28 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/com-informalidade-crescente-evasao-tributaria-representa-11-do-pib/> Acessado em 01 abril de 2023.

29 Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ce0e9e26-pt.pdf?expires=1671543223&id=id&accname=guest&checksum=3D99D1C188D11C6C557FBA0691B5D6AA>. Acessado em 10 julho de 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

Ademais, cientes de que uma jornada de trabalho excessivamente longa pode ser decorrente, entre outros fatores, de salários baixos e ineficiência do planejamento e execução da produção, o guia da OCDE incentiva que as empresas tomadoras de serviço busquem identificar os fatores causadores dessa disfuncionalidade laboral e passem a corrigi-las. Destaca, ademais, que empresas são incentivadas a apoiar seus fornecedores a efetivar melhorias nos processos de produção, com foco a eliminar jornadas excessivas de trabalho sem prejuízo da remuneração justa.

Tratando-se de trabalho análogo ao de escravo, empresas pertencentes a uma cadeia produtiva podem, conforme prescrito no artigo 243 da Constituição Federal, a título de medida administrativa, além de serem incluídas em listas desabonadoras mantidas pelas autoridades, ter suas propriedades rurais ou urbanas expropriadas. No âmbito trabalhista, ao seu turno, a identificação da ligação de um trabalhador a uma rede de produção baseada no trabalho escravo possibilita, pelo reconhecimento do vínculo empregatício entre os trabalhadores escravos e as empresas integrantes da cadeia de produção, a extensão da responsabilidade laboral a todos que a explorem e se beneficiem, em qualquer grau, dos resultados obtidos.

Leilane Piovesani Vidaletti³⁰, dissertando sobre as cadeias produtivas no setor têxtil, observando que essas são formadas, basicamente, por grifes, confecções e oficinas, destaca o fato de a empresa Zara Brasil Ltda., integrante do Grupo Espanhol Inditex, conforme Termo de Ajuste de Conduta - TAC n. 570, de 19 de dezembro de 2011, firmado nos autos do Inquérito Civil n. 000393.2011.02.002/2, ter assumido a responsabilidade jurídica por irregularidades trabalhistas perpetradas por seus fornecedores e terceiros dentro de sua cadeia de produção, o que, ao sentir da autora, trouxe a tona a relevância da discussão sobre a responsabilidade da Grife ou da Marca pela intercorrência de trabalho escravo em empresas integrantes das suas cadeias de produção.

Do trabalho em comento, destaca-se ainda a importante observação realizada pela autora quanto a efetividade de ações estatais de proteção ao trabalhador quando realizadas nas empresas que ocupam o cume da pirâmide da cadeia produtiva. Deveras, demonstra a autora que, não obstante os inegáveis resultados obtidos por meio do resgate de trabalhadores em condições análogas a de escravo encontrados em oficinas de costura, quando as ações proteti-

³⁰ Disponível em <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8251> . Acessado em 13 janeiro 2023

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

vas efetivadas pelas autoridades fiscalizatórias, MPT e Judiciário Trabalhista se concentram nos altos escalões da cadeia de produção, “... a tendência, em termos de número de trabalhadores resgatados e, portanto, de efetividade de direitos fundamentais dos trabalhadores cresce, de modo que a atuação em nível de grife, parece ser a melhor estratégia...”

Tratando sobre o trabalho forçado, a OIT, nos termos do Protocolo de 2014 e da Recomendação nº 203³¹, ressaltando o fato de que o trabalho digno é uma das expressões da dignidade da pessoa humana, preconiza, em resumo, que todos aqueles que tenham relação diretamente estabelecida com a produção de bens e serviços possuem a obrigação de implementar os esforços necessários para impedir a violação dos direitos trabalhistas daqueles que compõem a cadeia produtiva e são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos experimentados por esses. Como destaca Guimarães³², “Em outros termos, o afastamento da empresa controladora por relações civis e comerciais não é impedimento para alcançar a responsabilidade solidárias pelas lesões que estejam diretamente relacionados à produção.”

O art. 149 do Código Penal brasileiro, ao firmar o modo pelo qual o trabalho em condições análogas à de escravo se materializa, salienta que o legislador pátrio adotou conceito mais abrangente que o conceito de trabalho forçado preconizado nas normas da OIT, não se restringindo ao cerceio do direito de liberdade de locomoção. A tutela pretendida já não é mais a liberdade, e sim a dignidade da pessoa do trabalhador.

Nesse enquadramento, o trabalho digno, fundamento da República Federativa do Brasil, exige, como salvaguarda de garantia, a efetivação de instrumentos jurídico-legais que amplifiquem a responsabilidade trabalhista a toda a cadeia produtiva, especialmente às empresas de maior poder econômico, beneficiárias, em última análise, da exploração laboral.

Reino Unido, França e Estados Unidos são exemplos a serem seguidos pelo Brasil nesse quesito. Deveras, são países dotados de legislações aplicadas as empresas controladoras do processo produtivo, atribuindo-lhes responsabilidades pelas violações ocorridas em sua cadeia de valor em matéria de proteção direitos humanos, cuja maturidade legislativa pode servir como norte para o desenvolvimento legal nacional.

31 ³ Conferência Internacional do Trabalho, 103ª Sessão. Genebra, 2014. Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/relatorio103_iv1_pt.pdf>. Acesso em 25 março 2023

32 ³ Disponível em https://www.prt1.mpt.mp.br/images/arquivos/informe_se/artigos/FundamentosResponsabilidade_Solidria_Empresas_Cadeia_Violaes_Direito_Trabalho.pdf. Acessado em 22 abril 2023

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

Modern Slavery Act³³, ou Lei da Escravatura Moderna, é uma norma do Reino Unido que exige das empresas com faturamento anual acima de 36 milhões de libras a divulgação de informações sobre suas medidas para combater a escravidão moderna e o tráfico de pessoas em suas cadeias de fornecimento. A Lei Francesa sobre o Dever de Diligência das Empresas, Lei nº 399/2017³⁴, adotada em 2017, exige que as grandes empresas realizem uma diligência razoável para prevenir violações de direitos humanos e danos ambientais em suas cadeias de fornecimento. Nos Estados Unidos, por sua vez, a California Transparency in Supply Chains Act³⁵, em vigor desde 2012, exige que empresas informem sobre as ações tomadas para eliminar o trabalho forçado e o tráfico de pessoas de suas cadeias de fornecimento.

A construção de uma jurisprudência que vá além da distinção entre a natureza jurídica dos institutos de facção e terceirização, em outra vertente, é medida urgente e necessária para o atual contexto de maximização dos lucros pretendidos pelas grandes empresas às custas da coisificação dos trabalhadores. É preciso uma construção jurisprudencial e doutrinária que, reconhecendo a importância do capital na vida econômica do país, evidencie e defenda a centralidade da pessoa e reconheça a prevalência das situações jurídicas existenciais sobre as patrimoniais.

6 CONCLUSÃO

A pobreza e as desigualdades sociais e regionais constituem verdadeiros entraves ao desenvolvimento nacional e, como mazelas sociais que são, precisam ser combatidas por todas as forças que compõem o tecido social. Nessa batalha, a garantia de um trabalho digno mostra-se como arma promissora para o atingimento do desenvolvimento econômico e social e concretização de todas as dimensões da dignidade da pessoa humana.

Sabendo disso, não obstante se reconheça que o rearranjo produtivo da indústria têxtil e de confecção brasileira é importante para enfrentar os desafios advindos da globaliza-

33 Disponível em: <https://www.linkana.com/blog/modern-slavery-act/#:~:text=O%20objetivo%20C3%A9%20que%20as,em%20suas%20cadeias%20de%20suprimentos>. Acessado em 15 junho 2023.

34 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-mar-19/louise-bosschart-esg-dever-devida-diligencia-empresas#:~:text=Nesse%20contexto%2C%20a%20Fran%C3%A7a%20promulgou,do%20produto%20ao%20consumidor%20final>. Acessado em 15 junho 2023.

35 Disponível em: <https://www.sidel.com/pt/california-transparency-in-supply-chains-act-pa-77>. Acessado em 15 junho 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

ção, gerando inclusive novas oportunidades para pequenos empreendedores, há de se rechaçar o modelo que busca o aumento de produtividade e diminuição de custos ancorado na precarização das relações trabalhistas. Para tal, é preciso ir além da atual discussão jurídica que busca diferenciar o instituto de natureza mercantil denominada, no âmbito da indústria de confecção cearense, facção e a terceirização tratada na Súmula 331 do TST.

Deveras, essa distinção, na medida que se restringe a análise sobre a responsabilidade trabalhista dos empresários atuantes no mercado da moda e a implicação financeira que eventual condenação pode gerar, subsidiariamente, ao tomador de serviço descentralizado, é insuficiente para garantir, em toda sua extensão, os direitos dos trabalhadores, pois deixa de lado a discussão aprofundada sobre o dever de diligência da cadeia produtiva.

Tal qual ocorre nos casos de trabalho análogo ao de escravo, é fundamental que o acervo jurídico brasileiro caminhe para reconhecer o vínculo empregatício entre os trabalhadores informais em situações de precariedade e as empresas integrantes da cadeia de produção do setor têxtil e de confecção, estendendo a todos que a explorem e se beneficiem dos resultados obtidos responsabilidade pelos danos advindos da relação laboral experimentados pelos profissionais carentes.

7 REFERENCIAS

ARAÚJO, J. C. G. de. **A reestruturação produtiva e as facções têxteis em Ibirama-SC**. 2016. Dissertação (Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental) – Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2016. 117 f.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei Complementar nº 182, de 01 de junho de 2021**. Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Brasília: Presidência da República, [2021]. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp182.htm>

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei Federal nº 14.125/21, de 10 de março de 2021**. Dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid 19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. Brasília: Presidência da República, [2021]. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114125.htm>

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

CANIATO, Angela M. P.; ARAÚJO, Juliana da S.; CESNIK, Claudia. **A Sustentação Subjetiva de práticas psicossociais conformistas. IV Encontro Latino Americano dos Estados Gerais da Psicanálise**, 2005. São Paulo. 4, 5 e 6 de novembro de 2005. Disponível em: http://www.estadosgerais.org/encontro/IV/PT/trabalhos/Angela_Caniato_e_Juliana_Araujo_e_Claudia_Cesnik.pdf.

COM INFORMALIDADE CRESCENTE, EVASÃO TRIBUTÁRIA REPRESENTA 11% DO PIB. Revista Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/com-informalidade-crescente-evasao-tributaria-representa-11-do-pib/>

CUNHA, F. A. M. Da. **Facções de costura no interior do RN: desafios e possibilidades**. 2015. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015.

DELGADO, M. G. **Direito Coletivo do trabalho**. Imprensa: São Paulo, LTr, 2003.

FILHO, J. C. B. Et. Al., **O Dano Existencial e o Direito do Trabalho** (http://www.lex.com.br/doutrina_24160224_O_DANO_EXISTENCIAL_nO_DIREITO_DO_TRABALHO.asp)

GIRARDI, D. **Terceirização como estratégia competitiva nas organizações**. Série de estudos do trabalho. Gelre Coletânea - Série Estudos do Trabalho é uma publicação da Organização Gelre. Agosto, 2013.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – ILO. *Conferência Internacional do Trabalho, 103ª Sessão*. Genebra, 2014. Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/relatorio103_iv1_pt.pdf>.

MATOS, J.O. **Os Sentidos do trabalho: A Experiência de trabalhadoras de facções de costura da indústria de confecções do Ceará**. Disponível em https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2228/1/2008_dis_JOMatos.PDF.

MENEGUIN, F. B., BUGARIN, M. S. **Uma análise econômica para o problema dos precatórios**. Imprensa: Brasília, Senado Federal, Consultoria Legislativa, 2008. Descrição Física: 21 p. : il., tabs.

MURILO, R. **Dano existencial no direito do trabalho**. 2016. Disponível em (<http://murilorosario.jusbrasil.com.br/artigos/113028683/do-dano-existencial-no-direito-do-trabalho>).

NASCIMENTO, Kélvia Mendes do. **Terceirização no setor de confecções: a organização do trabalho nas oficinas de costura de Pacatuba-CE**. 2018.

REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE MODA NO CEARÁ PRETENDE GERAR 15 MIL EMPREGOS. Jornal O POVO. Disponível em <https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2021/12/06/reestruturacao-da-cadeiaprodutiva-de-moda-no-ceara-pretende-gerar-15-mil-empregos.html>.

REFOSCO, E.; PESSOA, J. A Terceirização nas Indústrias de Vestuário. 2013. 12 p. **9º COLÓQUIO DE MODA** – Fortaleza (CE) – 2013.

DOI: 10.5281/zenodo.10557896

RODOTÀ, S.; BODIN DE MORAES, M. C. A antropologia do homo dignus. **Civilistica.com**, v. 6, n. 2, p. 1-17, 30 dez. 2017.

SEBRAE. **Como montar um serviço de facção**. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-confeccao,89387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD#mercado>.

SEFAZ, MPCE E PGE DISCUTEM FORMALIZAÇÃO DE FEIRANTES E LOJISTAS DE COMÉRCIOS POPULARES. Portal do Governo do Estado do Ceará. <https://www.ceara.gov.br/2019/12/04/sefaz-mpce-e-pge-discutem-formalizacao-de-feirantes-e-lojis-tas-de-comercios-populares/>.

VIDALETTI, L.P. **Cadeias produtivas do setor têxtil: Análise da responsabilidade trabalhista decorrente da terceirização e do trabalho escravo**. Disponível em <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8251> .